

NIETZSCHE, BENEDICT, FANON

Sobre la recepción del esquema apolíneo-dionisiaco de Nietzsche en académicos colonizadores y colonizados

NIETZSCHE, BENEDICT, FANON

About the reception of the Apollonian-Dionysian frame in colonizers and colonized people

Ignacio Marcial Ercilla¹

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo fundamental indagar cómo la subjetividad del investigador, condicionada por la pertenencia al mundo colonizado o al colonizador, afecta a este a la hora de hacer observaciones, y análisis derivados de estas en las ciencias sociales. Para ello, se ha escogido el esquema apolíneo-dionisiaco realizado por Nietzsche como objeto de observación, debido a su popularidad como marco teórico en las ciencias sociales, y a Ruth Benedict y Frantz Fanon como autores receptores de la propuesta nietzscheana, debido a la popularidad y representatividad de ambos en sus respectivas esferas, la colona y la colonizada. Se concluye que la procedencia diferenciada de estos autores condiciona de manera radical la recepción del esquema apolíneo-dionisiaco de Nietzsche, confirmando la importancia de la subjetividad del autor a la hora de hacer observaciones, y derivar análisis de estas.

Palabras clave: Nietzsche, Benedict, Fanon, poscolonialidad.

Abstract

The main objective of this work is to investigate how the subjectivity of the researcher, conditioned by belonging to the colonized world or the colonizer, affects the researcher when making observations and analyses derived from these in the social sciences. To this end, Nietzsche's Apollonian-Dionysian schema has been chosen as the object of observation, due to its popularity as a theoretical framework in the social sciences; and Ruth Benedict and Frantz Fanon as authors who have taken up Nietzsche's proposal, due to the popularity and representativeness of both in their respective spheres, the colonizer and the colonized. It is concluded that the different backgrounds of these authors radically condition the reception of Nietzsche's Apollonian-Dionysian scheme, confirming the importance of the author's subjectivity when making observations and deriving analyses from them.

Keywords: Nietzsche, Benedict, Fanon, postcoloniality.

Recibido: 2 de noviembre de 2025

Aceptado: 24 de diciembre de 2025

Publicado: 25 de diciembre de 2025

¹ Graduado en filosofía por la universidad de Valladolid, máster en Pensamiento español e iberoamericano por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente doctorando en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1293-0940>

Correo: imarcial@ucm.es

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las ciencias sociales está sujeto al trabajo de los investigadores, los cuales a su vez lo están a una subjetividad que condiciona la recepción de la información con la que elaboran sus investigaciones. Esta circunstancia implica que el trabajo resultante no se puede comprender adecuadamente sin comprender la mirada que la alumbró. Debido a ello, comprender cómo y de qué manera la subjetividad de un autor afecta a su investigación se convierte en una parte fundamental del trabajo académico. A día de hoy, el concepto de intersección constituye el instrumental más avanzado para analizar las múltiples dimensiones de la subjetividad de un académico (Crenshaw, 1989). En este trabajo busco explorar el componente interseccional relativo a la pertenencia al mundo colonizado o colonizador. La pretensión es comprobar si cada uno de estos componentes genera marcos interpretativos lo suficientemente diferenciados como para generar interpretaciones distintas al recibir el mismo objeto de estudio. Para ello, escojo el marco interpretativo apolíneo-dionisiaco del filósofo Friedrich Nietzsche como objeto de entendimiento, por ser muy influyente en las ciencias sociales (Harcourt, 2017), y a los autores Ruth Benedict como representante del mundo colonizador por un lado, por haber sido una bestseller de la antropología en su tiempo (Benedict, 1945, 1947), y a Frantz Fanon por el otro, por haber sido uno de los más influyentes autores del mundo colonizado en las áreas de la poscolonialidad (Fanon, 2016), y de la teoría crítica de la raza (Fanon, 2009). Ambos autores hicieron una recepción del análisis apolíneo-dionisiaco de Nietzsche, lo que constituye un mismo objeto siendo observado por dos observadores diferentes. Dado que el objeto es el mismo, si las interpretaciones son distintas, podremos entender mejor la diferencia entre las subjetividades de un autor y otro.

2. MARCO INTERPRETATIVO APOLÍNEO-DIONISIACO DE NIETZSCHE

La historia del pensamiento occidental quedó conmovida sin remedio por la irrupción de la obra de un filólogo alemán. Friedrich Nietzsche conocía a fondo lo que la cultura de la antigua Grecia nos ha dejado por escrito cuando materializó una teoría que ya se venía barruntando en el romanticismo germano. El panteón heleno presentaba un potencial para establecer símbolos a través de sus dioses que no debía desaprovecharse. Cada divinidad representaba ciertos aspectos de la vida para los griegos, y su significado fácilmente puede emplearse en la actualidad. En el pensamiento decimonónico alemán, la idea de cultura estaba muy presente. La fragmentación del pueblo alemán provocó un debate en torno a la identidad nacional que tuvo amplias repercusiones para la academia alemana (Applegate, 1990). La discusión en torno a la cultura llevó a un desarrollo de la antropología como no se había visto en ningún lugar antes, y se hicieron necesarios marcos interpretativos que ayudasen a analizar y clasificar a los pueblos. Nietzsche, apoyándose en la cultura clásica como muchos otros hicieron en su época, realizó una interpretación del arte que enseguida sirvió para analizar el carácter de las distintas sociedades. Partiendo de las figuras de Apolo y Dionisio, otorgó a cada una de ellas ciertas atribuciones que explicaban la manera de experimentar el arte que los griegos tenían. Pero esa experimentación del arte también nos habla de una experimentación de la vida. Esta se rige por dos impulsos diferenciados, el apolíneo y el dionisiaco. Entender ambos es fundamental para entender la teoría nietzscheana, y como esta ha influido en tantos autores que se han dedicado a la antropología (Nietzsche, 2004b, 2010).

Nietzsche comienza su ensayo *El nacimiento de la tragedia* declarando que la ciencia estética tiene mucho que ganar asumiendo que la evolución del arte vive ligada a la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisiaco. Como sucede en la relación entre ambos sexos, estos dos aspectos de la realidad artística se entrelazan en un enfrentamiento que se ve alternado por treguas de reconciliación (Nietzsche, 2010). Así que el mundo griego tiene en su fundamento un “monstruoso antagonismo” entre el arte apolíneo y el dionisiaco. Este enfrentamiento se mantiene hasta que ambos logran fusionarse, engendrando la obra artística de la tragedia ática, con ambos impulsos en su constitución (Nietzsche, 2010).

Atendamos ahora a ambos impulsos por separado para comprenderlos mejor. Tenemos dos divinidades de las que manan sendos impulsos diferentes. Ambos están asociados a estados fisiológicos que conducen a formas de proceder diferenciadas a la hora de realizar una obra de arte. Por un lado, tenemos a Apolo. De esta divinidad mana el impulso del arte plástico, en especial del escultórico; el estado fisiológico en el que opera es el sueño. Nietzsche se pregunta por cómo fue hecho Apolo un dios del arte, de qué manera los antiguos griegos comenzaron a entenderle como creador de obras artísticas. La razón es que era identificado con la luz y la belleza. Apolo se manifestaba en la “bella apariencia” de las representaciones oníricas (Nietzsche, 2010, p. 22). Plácido y sosegado, se nos representa hermoso, y nos infunde respeto. Apolo tiene un autocontrol absoluto, está libre de las “emociones más salvajes” (Nietzsche, 2004b, p. 8). Su control sobre las pasiones lo erige como dueño y señor de la razón, y por tanto de la verdad. Dios del conocimiento, del orden y de lo concreto, su operar en el mundo se manifiesta a través del sueño. Es en el sueño donde se nos aparecen los dioses en todo su esplendor. Es esa hermosura apacible que transmite lo sublime, propia de lo onírico, con la que se trabaja el arte apolíneo.

Nietzsche nos dice que este impulso apolíneo reinaba solo en el espíritu de los griegos en un comienzo. Más tardíamente esta realidad se vio perturbada por la irrupción de Dionisio, que venía desde Asia (Nietzsche, 2004b). Este trajo consigo un impulso, el dionisiaco, con un carácter por completo distinto del apolíneo. El arte dionisiaco se realiza bajo un estado fisiológico diferente, el de la embriaguez. El estado extático producido por la embriaguez es el medio en el que se mueve el hacer dionisiaco. Dos poderes elevan al hombre hasta ese estado, el instinto primaveral y la bebida narcótica (Nietzsche, 2004b). Este estado de embriaguez tiene profundas consecuencias para la manera de operar de los humanos. La embriaguez disuelve el ego del individuo, disolviendo a este en el grupo. Lo subjetivo se pierde en la embriaguez con la erupción violenta de lo general humano. Perdido el *principium individuationis*, los seres humanos se disuelven en la naturaleza,

se funden con ella. Desde luego Nietzsche recibe este proceso de manera muy positiva, incluso festiva. La llegada de Dionisio, representado sobre su carro adornado de flores y tirado por panteras y tigres, irrumpe en una efervescencia primaveral. La naturaleza florece y se ofrece al ser humano ofreciendo sus dones. La disolución del humano le lleva a abandonar toda serie de jerarquía y orden. El esclavo se libera, y nobles y humildes se juntan ante los mismos cánticos. En esta armonía se forma una comunidad superior que deja atrás las antiguas obligaciones sociales. El estado de disolución llega hasta tal punto que el humano se olvida incluso de andar y hablar. En su transformación extática se siente un dios, se mueve con la misma apariencia que las divinidades se le aparecían en sueños (Nietzsche, 2004b).

El fenómeno dionisiaco observado por Nietzsche fue común en el mundo asiático antes de su llegada a Grecia. Como ejemplo pone el caso de ciertas festividades babilónicas conocidas como Saces. En ellas, durante cinco días, se rompían todos los lazos sociales. El desenfreno sexual se apoderaba del pueblo babilónico, en el que hasta las relaciones familiares se dejaban a un lado (Nietzsche, 2004b). Pero esta explosión dionisiaca será más tarde encontrada también en la misma Grecia, apareciendo en los lisérgicos misterios de Eleusis (Nietzsche, 2010). También en la Alemania medieval podemos encontrar fenómenos similares, en festividades como el día de San Juan o el de San Vito, en las que muchedumbres se arrojaban al canto y el baile bajo un estado de violencia dionisiaca. Nietzsche reprueba la actitud de aquellos que no saben entender el impulso dionisiaco, y los tachan de “enfermedades populares”. Para él, esta actitud es propia de aquellos que no tienen experiencia o carecen de la inteligencia suficiente para apreciar el frenesí ardiente de los dionisiacos (Nietzsche, 2010).

A pesar de la hermosa presentación que Nietzsche hace de ambos impulsos, lo cierto es que también tienen un lado oscuro. Por un lado, lo apolíneo tiene el potencial de producir un efecto patológico, dado que la bella apariencia puede engañar. La presencia onírica de la divinidad, con toda su hermosura, puede embaucar. Por eso se ve forzada a contenerse, para no embelesar, para no hacer caer al humano en una admiración que le ciega del resto de la realidad. El impulso apolíneo se ve condenado al sosiego (Nietzsche, 2004b). Por otro lado, tenemos los efectos secundarios del impulso dionisiaco. El éxtasis dionisiaco implica una separación entre la realidad cotidiana y la realidad dionisiaca. Una vez sumergidos en la segunda, los humanos corren el riesgo de sufrir náuseas al regresar a la primera. Los griegos recibieron el impulso dionisiaco con interés, dado que deseaban alejarse de la culpa y el miedo al destino que asolaban el mundo. Pero al regresar a la sobriedad, el griego pasaba de tratar de superar a los dioses al regresar a una realidad que le mostraba lo espantoso y absurdo del hombre (Nietzsche, 2004b).

Ante esta coyuntura, la sociedad griega llegó a una especie de mestizaje entre ambos impulsos. Como quedó dicho en un comienzo sólo Apolo reinaba en Grecia. En cambio, Dionisio se presentó como un dios extranjero proveniente de Asia. Fue el poder de Apolo el que sometió y moderó los impulsos de Dionisio, terminando en una alianza. Así que el pueblo griego, encadenó a Dionisio con las cadenas de la belleza apolínea (Nietzsche, 2004). Mientras que para los asiáticos el culto a la divinidad significaba un desencadenamiento tosco de los instintos inferiores, el pueblo griego conservó su belleza apolínea asimilando la transfiguración dionisiaca. Para ello la encerró en momentos orgiásticos puntuales con carácter redentor (Nietzsche, 2004b). Por este proceso, Apolo recompuso a Dionisio, que fue salvado de su “desgarramiento asiático” (Nietzsche, 2004b, p. 17). De esta manera ambos impulsos se alimentaron el uno del otro. El apolíneo vio un desarrollo de la belleza que llegó a su máximo esplendor en la época de Fidias, mientras que el dionisiaco desarrollaba en la tragedia los horrores y enigmas del mundo al mismo tiempo (Nietzsche, 2004b).

En su exposición, Nietzsche nos ha propuesto dos impulsos que ayudan a definir el carácter de una cultura. Por un lado, tenemos el carácter asiático, representado por el impulso dionisiaco, y el carácter griego europeo, representado por el impulso apolíneo. Además, nos encontramos con la cultura mestiza que se gesta en la propia Grecia a raíz de la inoculación de Dionisio desde Asia. Este esquema nos es útil para analizar otras sociedades. Ambos impulsos pueden querer verse en otras culturas, así como pueden establecerse impulsos diferentes que puedan darse en otros espacios culturales. Lo cierto es que este esquema nietzscheano ha sido muy popular a la hora de analizar diversas sociedades desde la antropología occidental moderna. Ahora pasaré a analizar de qué manera se ha hecho esto, y de las diferencias en la recepción del esquema por aquellos que pertenecen a la misma sociedad occidental que su creador, Nietzsche, y por aquellos que son vistos desde la distancia serena del occidente pretendidamente apolíneo.

3. ADOPCIÓN DEL ESQUEMA NIETZSCHEANO POR ACADÉMICOS DEL MUNDO COLONIZADOR. EL CASO DE RUTH BENEDICT

La propuesta de Nietzsche para analizar el arte griego ha sido ampliamente extrapolada a la cultura. Ya desde su misma obra puede verse cómo los impulsos apolíneos y dionisiacos se aplican no sólo al espíritu artístico, también ayudan a definir el espíritu de cada cultura al identificar a Grecia con Apolo y a Asia con Dionisio. Igualmente, la propuesta es útil para entender el mestizaje cultural, dado que el aherrojamiento hecho por el pueblo apolíneo sobre el impulso dionisiaco tiene como consecuencia la cultura mestiza de la tragedia. Debido a esta adaptabilidad del esquema nietzscheano, su popularidad entre los antropólogos de su tiempo y posteriores ha sido enorme. El siglo XIX trajo consigo el nacionalismo y el interés por definir las diferentes sociedades. Además, con el siglo de Nietzsche vinieron nuevas formas de colonización, muy en especial la del continente africano, y también con ello el desarrollo de una ciencia antropológica occidental interesada en comprender las fuertes diferencias entre los distintos pueblos. Aquí voy a atender a la obra de una antropóloga neoyorquina, Ruth Benedict, quien escribió una obra de amplia difusión en su campo, *Patterns of Culture* (Benedict, 1934).

La obra de Benedict fue escrita en 1934, un momento delicado para el discurso sobre la cultura, dado el auge del fascismo en Europa, así como de la discriminación racial en los Estados Unidos. Benedict trató en su obra de combatir a las

corrientes de pensamiento antropológicas que sostenían que las diferencias culturales se basan en diferencias biológicas. Según ella, el ser humano no está comprometido con ninguna forma de comportamiento por su constitución biológica. Precisamente, algo que diferencia al ser humano del resto de los animales es la enorme capacidad que tiene para adaptar su comportamiento al medio. Nuestra fragilidad física en muchos ambientes respecto a los animales se ve suplida por nuestra capacidad de cambiar nuestro comportamiento. Nuestra plasticidad cultural nos permite sobreponernos en condiciones hostiles o cambiantes. Esa capacidad de cambio es lo que está en nuestra naturaleza biológica, y no las culturas particulares. Por todo esto, la cultura no es un elemento heredado biológicamente (Benedict, 1959).

Benedict continúa asegurando que la antropología desmiente la idea de la pureza racial. Aquellos que creen que las razas se han mantenido puras y aisladas, y con ellas una cultura asociada que también se ha desarrollado de manera independiente a las demás, sencillamente son víctimas de una mitología. La mayoría de las sociedades a lo largo del mundo tienen entre ellos individuos que proceden de diferentes líneas familiares. Las razas y culturas aparecen superpuestas (Benedict, 1959). Así que las culturas se presentan como entes un tanto difusos y complejos, dado que no se les puede reducir a lo meramente observado. Al ser cada cultura un resultado de un conglomerado histórico de gentes y mentalidades, no se la puede aislar con facilidad. Mantiene parentescos con sus culturas vecinas y probablemente con otras más alejadas.

Sin embargo, esta circunstancia no debe tomarse como un argumento escéptico acerca del estudio de la cultura, ya que a pesar de la dificultad añadida que supone, de alguna manera hay que abordar el conocimiento sobre ella. Precisamente, para evitar simplificar el conocimiento sobre una sociedad y atender a su complejidad, Benedict alerta del error de acercarse a ella a través de pequeñas trazas que nos traen las observaciones parciales. Error que había sido muy común hasta el momento, dado que la mayoría de los trabajos antropológicos estaban hechos desde la perspectiva del blanco sentado en su despacho en su sociedad metropolitana. La falta de contacto con la sociedad estudiada obligaba al antropólogo a elaborar ensayos a partir de las noticias inconexas que le llegaban. Estas, recogidas por exploradores, viajeros o militares, generaban misceláneas de conocimiento inconexas que no permitían comprender la cultura analizada. De por sí, los rasgos particulares de una sociedad sólo sirven para realizar listas que señalan esas particularidades, pero no nos habla de la esencia de esa cultura. Demandamos un conocimiento de la esencia de esa cultura, algo que nos permita dar coherencia a las acciones particulares llevadas a cabo por esta (Benedict, 1959). A este aspecto es a lo que se refiere Benedict con *Pattern*, similar al concepto de *ethos*, usado por otros antropólogos. Fácilmente podemos ver la relación entre estos conceptos, y la idea nietzscheana de los impulsos apolíneos y dionisiacos. Al comprender cada uno de ellos podríamos entender mejor las particularidades de las sociedades que se ven dirigidas por ellos. Los impulsos nietzscheanos podrían ser dos impulsos posibles, dos *ethos* observados en una región en particular, pero no necesariamente los únicos. Distintos *ethos* dirigen a cada pueblo, y se entrelazan entre sí tal y como el pueblo apolíneo aherrojó al impulso dionisiaco en la teoría nietzscheana, fusionándose generando nuevos impulsos.

Benedict integró en su obra la idea nietzscheana de los impulsos apolíneo y dionisiacos, y la empleó para analizar ciertas sociedades a lo largo del mundo. Su intención es mostrar al lector como las actuaciones de los distintos pueblos que pueden resultar extrañas o incomprensibles a sus ojos, tienen coherencia. No obstante, el uso de estos *ethos* creados por Nietzsche no han sido empleados únicamente por ella. De hecho, han sido bastante populares en la antropología. La propia Benedict analizó la obra de Spengler, quien en *La decadencia de Occidente* (Spengler, 1966) utilizó el concepto apolíneo. Para él, la historia de la cultura occidental estaba viviendo un cambio en su *ethos*, en su impulso, al pasar de ser una sociedad apolínea a una sociedad fáustica. La sociedad apolínea hacía al hombre entender su propia alma como un cosmos compuesto por partes perfectamente ordenadas. En el universo apolíneo no había espacio para la voluntad, una suerte de mecanicismo evitaba toda forma de conflicto, convirtiendo cualquier imprevisto en una amenaza. La sociedad occidental cambió de raíz en el momento en que esta abandonó el impulso apolíneo por el fáustico, que presentaba al humano como una fuerza en enfrentamiento continuo con los obstáculos de la vida. Se estaría produciendo un abandono de un modo de vida apolíneo que habría regido la civilización occidental por mucho tiempo (Benedict, 1959). Aquel modo de vida apolíneo propuesto por Spengler parece coincidir con lo propuesto por Nietzsche, cuando éste presentaba a Apolo como el dios vaticinador y del conocimiento verdadero, así como de la mesurada limitación (Nietzsche, 2004b).

Además de mostrar ejemplos de autores que emplean las categorías nietzscheanas, Benedict las emplea ella misma en sus investigaciones. Al tratar sobre la población indígena en Nuevo México, lo apolíneo aparece de nuevo. Entre los miembros de ciertas comunidades en ese estado, se evita desarrollar temas relacionados con el terror o el peligro, por lo que se encuentran carentes del espíritu dionisiaco que impulsa a las sociedades a recrearse en el miedo (Benedict, 1959). Ella misma presenta y comenta la teoría de Nietzsche. En su exposición de las culturas antes mencionadas de Nuevo México, comenta que el contraste que vemos entre ellas y otras en Norte América, es el contraste presentado por Nietzsche en sus estudios sobre la tragedia griega (Benedict, 1959). Nos recuerda que el filósofo alemán presentaba el impulso dionisiaco como aniquilador de los límites de la existencia ordinaria. El estado que acerca al humano a esos límites es el frenesí producido durante la borrachera. Un estado muy alejado de la comprensión apolínea, la cual no va más allá de la ley de la medida (Benedict, 1959).

El empleo de las categorías Nietzscheanas, resultan a Benedict muy útiles para explicar las actitudes adoptadas por los diferentes pueblos. Fácilmente se pueden identificar distintas sociedades como apolíneas o como dionisiacas; los pueblos del suroeste nuevo mexicano son apolíneos, por ejemplo. Pero estas categorías no lo resumen todo. Como la misma Benedict nos aclara, hay múltiples elementos que se daban en la antigua Grecia que no se dan en otras sociedades que pueden ser vistas como apolíneas, y viceversa (Benedict, 1959). En el caso de los Zuñis, a pesar de su carácter apolíneo, mantienen un claro rechazo del individualismo que va asociado a este *ethos*, acercándose al ideal colectivista del dionisiaco. Por lo demás,

según Benedict, la mayoría de los pueblos indígenas americanos parecen presentar un carácter fuertemente dionisiaco. Suelen valorar las experiencias violentas, y cualquier forma de romper con la rutina sensorial (Benedict, 1959).

En resumen, la propuesta de Benedict es sencilla en sus bases. Simplemente pretende demostrar a los occidentales de su momento que nuestra extrañeza ante el comportamiento de otros pueblos se puede superar si comprendemos a estos. Para ello debemos atender a la coherencia interna del grupo, a ese *ethos* o impulso que articula la forma que una sociedad tiene de experimentar su paso por este mundo. Debemos rechazar por tanto la antropología realizada a partir de observaciones particulares hechas desde los despachos de quien no conoce a quien estudia. Relacionarse con la sociedad analizada es fundamental para lograr entender su *ethos*. Con este punto de partida, la obra de Nietzsche se presenta de gran utilidad. En muchas de sus observaciones, Benedict simplemente se limita a emplear la propuesta nietzscheana y aplicarla. La única diferencia está en que ella no puede simplemente adoptar la propuesta del alemán, dado que este se refiere únicamente a la antigua Grecia y a los pueblos asiáticos de oriente próximo contemporáneos. Benedict se ve obligada a ampliar la propuesta nietzscheana, al entender que su esquema se queda limitado para abordar la complejidad y variedad de las distintas sociedades que pueblan el mundo.

4. CRÍTICA AL ORIENTALISMO

Hasta aquí se ha revisado tanto la propuesta de Nietzsche como la adopción de ella por parte de la antropología hecha por autores blancos. El colono ha encontrado en las categorías nietzscheanas una mina para la interpretación de las culturas. Por un lado, se ha dado con un material que ayuda a organizar los datos empíricos obtenidos de la observación de las distintas sociedades dando sentido a esas observaciones particulares. Por otro lado, con la propuesta nietzscheana tenemos también material para hacer entender a las personas provenientes del mundo colonizador y metropolitano, que hay razones que explican el comportamiento de los otros pueblos, extraño a nuestros ojos. En una época de supremacía blanca, autores como Benedict encuentran combustible en la obra nietzscheana para sus esfuerzos por convencer de la humanidad de las otras gentes. El propio Nietzsche aplicó su teoría a la cultura, diferenciando el carácter asiático del griego por la diferencia de impulsos, dionisiaco el uno, apolíneo el otro. Además de dar coherencia a los comportamientos observados en ambas culturas, Nietzsche toma partido por el lado asiático. Aunque la genialidad de la cultura griega consistió en ser capaz de aunar a ambos espíritus en uno solo, el espíritu trágico, es evidente que Nietzsche tiene preferencia por el espíritu dionisiaco, quizás porque sentía que vivía en una sociedad excesivamente apolínea, y necesitaba del poder dionisiaco para compensarlo. El propio Nietzsche se declara discípulo de Dionisio, a quien se refiere en una ocasión como “filósofo” (Nietzsche, 2004a, p. 11). Por ello podría decirse que Nietzsche toma partido por el espíritu asiático, en vez del helénico, y por ello es que se presenta como partidario del mundo no europeo. Esto proporciona fundamento para aquellos que, como Benedict, están tratando de dar soporte a sus defensas del mundo colonizado. Sin embargo, ciertos aspectos de la defensa de Nietzsche y sus seguidores del mundo colonizado han levantado críticas en los últimos tiempos por parte de autores de mirada anticolonial (Large, 2013).

En primer lugar y como hemos visto, autores como Benedict pertenecen a una nueva generación de antropólogos que rechazan establecer conocimiento sobre culturas a las que no conocen de primera mano. Precisamente esta práctica de escribir desde los despachos sobre pueblos alejados en ocasiones a miles de kilómetros, ha sido fuente de prejuicios por parte de muchos académicos. El mismo Franz Boas, célebre antropólogo y uno de los más destacados representantes de este cambio en su campo, le escribió una introducción a la obra de Benedict que señala la transformación. Apunta que el viejo método de reconstruir la historia de una comunidad basada en unas pocas evidencias sin contacto con sus naturales ha perdido mucho de su razón de ser (Benedict, 1959). Sin embargo, y a pesar de esta nueva mirada crítica con la tradición en los estudios occidentales, los autores revisados, tanto Nietzsche como Benedict, no llegaron a establecer ningún tipo de contacto con las culturas a las que se refieren en sus obras. Tanto el trabajo del uno como de la otra se han puesto en tela de juicio precisamente por esta circunstancia. El propio Nietzsche se burlaba de Kant precisamente por hablar de pueblos de otras partes del globo, a pesar de no haber salido nunca de Königsberg. Sin embargo, él mismo nunca salió de Europa, a pesar de sus numerosas referencias al continente asiático, que él no conocía. Incluso su recorrido por Europa fue bastante limitado. Nunca pisó la Grecia en la que se basó su obra, ni siquiera salió de la Europa occidental. No llegó a realizar el viaje que preveía a París, y nunca fue más al sur de Messina, ciudad que visitó ya al final de su vida (Large, 2013). Por su parte Benedict hace lo mismo con algunas de las culturas de las que habla. En particular, ha sido duramente criticada por una obra sobre Japón, *The Chrysanthemum and the Sword* (Benedict, 1947), donde realiza un amplio estudio de una sociedad a la que no conoció de primera mano. Esta obra vendió 1,4 millones de copias en el propio Japón, lo que nos da una idea de lo importante que es revisar su trabajo (Lie, 2001). Los propios japoneses al leer la obra se pueden sentir identificados con las imprecisiones que una autora ajena a su cultura ha dejado por escrito. Se hace necesario señalar las dificultades que autores como Nietzsche o Benedict tienen para entender culturas alejadas de su realidad, para poder determinar la calidad de su trabajo.

A día de hoy contamos con herramientas para aclarar este aspecto del trabajo de los autores tratados. En las últimas décadas se ha desarrollado toda una academia dedicada a distinguir entre las observaciones hechas por los autores occidentales sobre diversas culturas, y la realidad de esas culturas. En particular, y dado que tanto Benedict como Nietzsche hacen sus observaciones sobre culturas asiáticas, voy a revisar el trabajo que se ha hecho para aclarar la confusión que hay con esa parte del mundo. Una parte que por otro lado implica un conjunto arbitrario. La clasificación de Asia u Oriente de ese lado del planeta viene dada por el pensamiento occidental. Es Occidente quien ha nombrado el Oriente como tal, creando

un conjunto en el que sus habitantes no tienen por qué sentirse identificados entre sí. En efecto, las culturas asiáticas son muy diversas, habiendo incluso escasa conexión histórica entre algunas de ellas. Colocar al mundo árabe, persa, indio o chino en un mismo bloque es una forma de simplificar toda la diversidad que estos mundos presentan, y el pensamiento alemán contó con numerosos autores encargados de fomentar esta visión simplificada del oriente (Marchand, 2001).

El trabajo de cuestionamiento de esta categoría simplificadora de Oriente tuvo un salto en su desarrollo gracias a la obra de Said. A finales de los años setenta, este autor palestino publicó una obra que vino a poner sobre la mesa la simplificación, exotización e inferiorización a la que Occidente había sometido a su Oriente imaginado (Said, 1979). Con ella, la palabra orientalismo adquirió un nuevo significado. Con anterioridad se empleaba para referirse a los estudios sobre oriente. Pero desde Said este vocablo se emplea también para denominar a la fantasía opresora que hay en la categoría de Oriente. De entrada, el concepto sirve para delimitar occidente, rechazando oriente como “esos” que no son nosotros (Said, 1979, p. 7). Así que se convierte en una categoría ontológica y epistemológica, al determinar el ser de oriente y occidente, y al establecer y desarrollar un conocimiento sobre ambos (Said, 1979). Pero mirado más de cerca, el orientalismo es una estructura de mentiras elaboradas para justificar el poder europeo sobre el oriental, manteniendo para ello una esencia oriental inferior a la occidental (Said, 1979). En resumen, la idea de Oriente, desde su misma categoría hasta el contenido de conocimiento falso y simplificado sobre esa región, es una construcción occidental que no se corresponde con la realidad.

Nietzsche no sólo no llegó a pisar Asia, sino que además su conocimiento académico sobre la región era muy escaso. Hizo menciones sobre la filosofía india, pero hay razones para pensar que apenas la conocía. Y aunque no estudió ni trabajó con el conocimiento que le era asequible en aquel momento sobre Asia, no tuvo escrúpulos a la hora de valorar y comentar sobre los pueblos asiáticos. Sobre ellos declara en diversas obras que son astutos, pero incapaces de desarrollar pensamiento lógico, además de despóticos (Large, 2013). La inferiorización de Nietzsche hacia los asiáticos es tan evidente como injusta, dado lo poco que sabía de ellos. Desde luego es complicado poner bajo el foco de la crítica a uno de los más admirados de nuestros pensadores, pero si su trabajo está afectado de prejuicios injustos, fácilmente pueden estos afectarnos si no los cuestionamos.

Por su parte Benedict, pese a haber dedicado toda una obra a combatir los prejuicios sobre las otras gentes (Benedict, 1945), cae muchas veces en ellos. Cómo se ha señalado, se atrevió a escribir una obra sobre Japón que resultó de gran popularidad, sin haber pisado el país. Pero además de mostrar su visión no del todo informada sobre una sociedad particular como la japonesa, en sus propias bases teóricas Benedict ya da señales de padecer un cierto complejo de superioridad sobre los pueblos no occidentales. Este se manifiesta en el momento que considera a las sociedades allende las fronteras de Occidente como abarcables en un estudio, mientras que las sociedades occidentales como demasiado complejas para reducirlas a un solo trabajo (Lie, 2001). Benedict no prestó atención al hecho de que veía a su sociedad desde dentro, lo que implica que la veía en su complejidad. Mientras, la distancia con las otras sociedades le llevó a verlas de manera difuminada, sin detalles, y por tanto simplificadas. Con estas circunstancias, y a pesar de la buena voluntad de Benedict, debemos sospechar de su trabajo. Tanto el suyo como el de Nietzsche deben ponerse en cuestionamiento. La posición de poder y privilegio étnico y racial de estos autores puede fácilmente cegarles a la hora de establecer sus observaciones. Deberíamos preguntarnos qué pensarían los autores de las sociedades analizadas, cómo se presentarían a sí mismos si tuviesen la oportunidad de hacerlo, y no permitir que la “representación ventrílocua” de las alteridades se conviertan en la imagen del otro (Makaran & Gaussens, 2020, p. 10).

5. ADOPCIÓN DEL ESQUEMA NIETZSCHEANO POR ACADÉMICOS DEL MUNDO COLONIZADO. EL CASO DE FRANTZ FANON

Tras presentar la propuesta de Nietzsche, mostrar a Benedict como ejemplo de su influjo en la academia posterior, y atender las críticas que se han dirigido a ambos, ahora voy a mostrar cómo el esquema nietzscheano ha sido recibido de manera diferente por aquellos que no pertenecen a la esfera blanca-europea. El propio esquema, tal y como lo elaboró Nietzsche, ya contiene un planteamiento enmarcado en ese espacio de observador occidental, como señalan sus críticos. A pesar de la atracción que Nietzsche sentía por el impulso de origen asiático, esta atracción está cargada de exotización y prejuicios. El orientalismo que ya de por sí carga la obra nietzscheana, se mantiene y amplía al ser adoptado por autores también occidentales, incluso cuando estos pretenden combatir la discriminación eurocéntrica. Cotejar sus planteamientos con aquellos elaborados por los protagonistas de sus observaciones nos es útil para dar un paso más allá de lo que autores como Benedict pretendían hacer, al escuchar directamente las voces de los interpelados. Para ver la diferencia de la recepción de la obra de Nietzsche entre colonizadores y colonizados, voy a cotejar la que hizo uno de ellos, Frantz Fanon, con la que hizo Benedict, ya expuesta.

El alemán nos ha dejado ciertas descripciones de los rituales dionisiacos. Por lo general destacan el desenfreno sexual, la música, la danza, la embriaguez, la disolución del individuo en la masa, y su fundición con la naturaleza. Sobre sus declaraciones de preferencia por lo dionisiaco hay que replantearse cuánto de deseo por el supuesto exotismo sensual del mundo colonizado tiene. Aunque Nietzsche nos haya dejado sentencias que menosprecian a los pueblos asiáticos, parece que desarrolla un gran amor por el espíritu extático que proviene de ellos. Como si de un amor mal entendido se tratase, los occidentales inferiorizamos a los otros pueblos mientras nos adueñamos de sus culturas. Este amor pervertido, nos lleva por un lado a rechazar al otro, idealizado como un engendro, y por el otro a sentirnos fuertemente atraídos por él, idealizado de manera romántica, exótica y sensual. Nietzsche expone como la embriaguez dionisiaca trae un impetuoso recorrido de todas

las escalas anímicas, así como el desencadenamiento de los instintos primaverales. La naturaleza se manifiesta con toda su fuerza, une a los individuos fundiéndolos, anulando su voluntad (Nietzsche, 2004b).

El filólogo identificó la embriaguez dionisiaca en numerosas fiestas a lo largo del mediterráneo antiguo, pero dio un papel destacado a las que se realizaban en el mundo babilónico. En la ciudad mesopotámica se llevaban a cabo ciertas festividades que encajan a la perfección con su visión del proceder dionisiaco: “se celebraban en Babilonia bajo el nombre de los Saces. Aquí, en una fiesta que duraba cinco días, todos los lazos públicos y sociales quedaban rotos; pero lo central era el desenfreno sexual, la aniquilación de toda relación familiar por un heterismo ilimitado.” (Nietzsche, 2004b, p. 16).

Siguiendo la observación nietzscheana del espíritu dionisiaco, Benedict hace apreciaciones similares sobre otros pueblos. En particular, se detiene en los pueblos de la costa noroeste de Norte América. Para ella, estas gentes son un claro ejemplo de sociedad dionisiaca. En sus ceremonias se esfuerzan por entrar en éxtasis. El líder de los bailarines, en el punto culmen de su *performance*, debe perder el control de sí mismo para así poder entrar en otro estado de existencia (Benedict, 1959). La vestimenta de los bailarines consiste en pieles de oso, y de alguna manera se convierten en el oso mismo (Benedict, 1959). Entre algunas de sus tribus existen ritos similares en los que se incluye el canibalismo. En el transcurso de un baile realizado “salvajemente” (*wildly*), uno de los intérpretes consume carne humana (Benedict, 1959, p. 180).

El salvajismo encontrado por Benedict entre estos pueblos recuerda mucho a lo atendido por Nietzsche en los ritos que él analiza. Lo fundamental consiste en la pérdida de la individualidad, en la mezcla con el entorno. El individuo pierde en su frenesí la noción de sí mismo, se animaliza. Como los bailarines que se identifican con los osos, la animalidad del humano queda al descubierto. Sexualidad desenfrenada, violencia eruptiva, abandono de las normas sociales, embriaguez. Todos estos elementos dan forma al frenesí de las sociedades que se ven dirigidas por un *ethos* dionisiaco. Estas sociedades son deseadas por Nietzsche, quien anhela aprender de ellas, y formar parte de su manada. Por su parte, Benedict trata de defenderlas de aquellos que no han comprendido que, aunque primitivos y extraños a nuestros ojos, simplemente son partícipes de una forma de vida distinta de la nuestra, que tenemos que tratar de respetar y comprender.

Tras años de estudios canónicos de culturas presuntamente primitivas por parte autores blancos, nos encontramos con la obra de Frantz Fanon, martinico descendiente de esclavizados negros, que realizó investigaciones sobre la situación de las culturas africanas a mediados del s. XX. Es un momento señalado para el lugar, ya que tras casi un siglo después del reparto de África, el continente vive una oleada de revueltas clamando por la independencia. Fanon fue lector de Nietzsche, como prueban las frecuentes citas de este en su obra, pero además hay razones para creer que su lectura condicionó su trabajo profundamente (Harcourt, 2017). Muchas de las descripciones que Fanon hizo de los rituales que observó en África tienen el esquema Nietzscheano en su base. El éxtasis dionisiaco es visto en el continente africano de manera similar a como Benedict vio en comunidades indígenas americanas, o como Nietzsche vio en Oriente Próximo. Pero hay una diferencia sustancial. Fanon no mira con los ojos del colono, si no con los ojos del colonizado. Esta diferencia queda clara en el momento en el que hace referencias a cómo el colono ve este tipo de estados extáticos, con intención de desmentir la interpretación que estos hacen: “Y la psique se retracta, se oblitera, se descarga en demostraciones musculares que han hecho decir a hombres muy sabios que el colonizado es un histérico” (Fanon, 2016, p. 52). Los hombres sabios, Nietzsche o Benedict, han dicho que el colonizado es un histérico. Eso es lo que ven a observarlos. Violencia, desenfreno sexual, frenesí. Eso es lo que ve el colono. Pero eso no nos aclara lo que está experimentando el colonizado. Detrás del éxtasis dionisiaco hay una afectación psicológica que debe de ser atendida. El colono observa a los pueblos de fuera de su esfera actuando de manera ajena a sus costumbres, olvidando en el momento de interpretar esta diferencia considerar el efecto que las relaciones coloniales tienen en la mente del colonizado. El éxtasis es la forma en la que el colonizado expresa cierta problemática psicológica causada precisamente por su condición de colonizado: “Todo está permitido porque, en realidad, no se reúnen sino para dejar que surja volcánicamente la libido acumulada, la agresividad reprimida. Muertes simbólicas, cabalgatas figuradas, múltiples asesinatos imaginarios todo eso tiene que salir. Los malos humores se derraman, tumultuosos como torres de lava” (Fanon, 2016, p. 53).

Quizás pueda resultar cómico que detrás del análisis de eruditos tan sofisticados como Benedict no haya más que una observación prejuiciosa. Pero lo cierto es que adoptó el esquema nietzscheano sin más y lo aplicó a diversas sociedades, sin conocer muchas de ellas de primera mano, cosa que ella misma criticaba, y sin preguntar a sus miembros que opinaban de su punto de vista. Cuando señala que entre los indígenas americanos muchos pueblos valoraban todo tipo de experiencias violentas, como cualquier otra forma de romper la rutina sensorial, no está teniendo en cuenta el papel que su misma sociedad, la sociedad blanca, tenía en el desarrollo de ese comportamiento. La violencia ejercida por parte de los colonos ha afectado a las comunidades colonizadas de tal manera que sus trances se han convertido en vías de escape de patologías psicológicas. Debido a esto, Fanon nos señala que es necesario un estudio del fenómeno de la danza y el trance en el mundo colonial, ya que pueden ser sintomáticos de patologías mentales causadas por la violencia colonial (Fanon, 2016).

Similar a como sucede con el éxtasis danzarín y festivo, observado por los colonizadores al poner su mirada sobre los colonizados, la hipersexualización a la que los primeros someten a los segundos se ve cuestionada por los autores de entre estos últimos. Fanon señala como los blancos han difundido una imagen distorsionada de la sexualidad entre los pueblos negros. El *negro* tiene una “potencia sexual alucinante”; la “inquietud sexual” es entre los pueblos africanos dominante según los psicoanalistas blancos; y las personas blancas atribuyen al “negro” poderes sexuales especiales (Fanon, 2009, p. 143), similar a como Nietzsche y Benedict atribuyeron un “impulso” diferenciado a los pueblos no occidentales.

El peligro de dejar la observación del comportamiento de las comunidades colonizadas a estudiosos blancos es que estos corren el riesgo de no comprender la realidad de sufrimiento que muchas de estas padecen. Esta realidad afecta a las culturas a las que observamos. A pesar de la buena voluntad de autores como Benedict, seguimos viendo la inferiorización a la que su obra dirigida por su mirada occidental somete a las demás gentes. Quizás deberíamos detenernos a explorar el

racismo que está enraizado en nuestra psique occidental colectiva, antes de continuar categorizando al “otro” a base de proyectar nuestra fantasía blanca. En un tiempo naturalizamos en las otras culturas el mal absoluto, y la bondad suprema en las nuestras, y este esencialismo colonizador sigue constituyendo el marco de nuestra observación. Fanon nos devuelve el reflejo de ese “maniqueísmo”, que se extrema hasta el punto de que deshumaniza al colonizado, hasta que lo animaliza. El lenguaje que el colono emplea para hablar del colonizado es un lenguaje zoológico, que alude a los movimientos de los reptiles, a las hordas, la peste, el pulular, etc... El colono, al referirse al colonizado elabora todo un “bestiario” (Fanon, 2016, p. 39). Esa reducción a la animalidad a la que se somete al colonizado, ya la podemos rastrear en el propio Nietzsche, cuando narra cómo durante los Saces los babilonios sufrían una regresión al tigre y al mono (Nietzsche, 2010).

Pero esta observación que los autores occidentales hacen de las otras sociedades dice más del propio occidente que del resto de los pueblos, y sigue siendo una mirada violenta, que apresa el ser de los colonizados. La mirada sexualizante y exotizante de Nietzsche y Benedict, sigue reproduciendo en sus bases el método e intenciones que las fuerzas coloniales tuvieron desde un principio. El mundo colonizado, que se ve como una naturaleza indócil, selvática y febril, debe ser domeñado, igual que Apolo domeño a Dionisio. Pero esta violencia no pasa gratuitamente para el colonizado, que se ve sometido a excitaciones nocivas que terminan por mandarlos al hospital psiquiátrico. Una patología mental permanente que está causada directamente por la opresión colonial (Fanon, 2016). Por lo que mientras que los autores que vienen del mundo colonizador, como es el caso de Benedict, absorben el esquema nietzscheano que atribuye el comportamiento exótico de los colonizados a un “impulso” de carácter ontológico, enraizado en el ser colectivo de la cultura observada, Fanon ve en el comportamiento extravagante del colonizado una “psicosis reaccional”, que implica una respuesta a la opresión colonial. De esta manera, da una mayor importancia al acontecimiento que ha provocado el comportamiento extravagante del colonizado, que aparece ahora revelado como una enfermedad mental. Ese acontecimiento es la experiencia del sujeto colonizado con la atmósfera sanguinaria, que sin piedad ha generalizado prácticas inhumanas enmascaradas como civilizatorias, pero que son experimentadas por el colonizado como parte de un auténtico apocalipsis (Fanon, 2016).

6. CONCLUSIONES

La diferencia interpretativa hecha por Benedict y Fanon de la obra de Nietzsche denota dos subjetividades distintas condicionadas por las identidades disímiles de colono y colonizado. La pertenencia a cada uno de estos elementos identitarios implica un marco de recepción de la obra de Nietzsche dispar, por lo que si bien ambos autores conocieron su obra, la propuesta de este toma formas distintas bajo la mirada de cada uno de ellos. Esta realidad nos habla de la importancia de aclarar la subjetividad del autor, puesto que condiciona la elaboración del análisis. Más análisis de este tipo podrían ayudar a aclarar la importancia de entender la subjetividad desde la que se hace la investigación científica.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Applegate, C. (1990). *A Nation of Provincials: The German Idea of Heimat*. Oxford: University of California Press.
- Benedict, R. (1945). *Race: Science and Politics*. New York: The Viking Press.
- Benedict, R. (1947). *The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture*. London: Secker & Warburg.
- Benedict, R. (1959). *Patterns of Culture*. Boston: Houghton Mifflin.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.
- Fanon, F. (2016). *Los condenados de la tierra*. La Paz: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social.
- Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Madrid: Akal.
- Harcourt, B. (2017). Frantz Fanon and Nietzsche, with Emily Apter, Homi Bhabha, and Brandon Terry. *13/13 Nietzsche*. <https://blogs.law.columbia.edu/nietzsche1313/8-13/>
- Large, D. (2013). *Nietzsche's Orientalism*. *Nietzsche Studien*, 42(1), 178-203.
- Lie, J. (2001). Ruth Benedict's Legacy of Shame: Orientalism and Occidentalism in the Study of Japan. *Asian Journal of Social Science*, 29(2), 249-261.
- Makaran, G. & Gaussens, P. (2020). *Piel blanca, máscaras negras. Crítica de la razón decolonial*. Ciudad de México: Bajo Tierra A.C. y Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe-Universidad Nacional Autónoma de México.
- Marchand, S. (2001). German Orientalism and the Decline of the West. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 145(4), 465-473.
- Nietzsche, F. (2004a). *Ecce Homo. Cómo se llega a ser lo que se es*. Santa Fe: El Cid Editor S.A.
- Nietzsche, F. (2004b). *La visión dionisiaca del mundo*. Santa Fe: El Cid Editor S.A.
- Nietzsche, F. (2010). *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Gredos.
- Said, E. (1979). *Orientalism*. New York: First Vintage Books Edition.
- Spengler, O. (1966). *La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología de la historia universal*. Madrid: Espasa-Calpe.